

IKKINCHI JAHON URUSHIDAN KEYINGI DAVRDA XITOIY IQTISODIYOTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321425>

Keldiyorov Javohir

Xitoy Xalq Respublikasi. Shanxi provinsiyasi

Shanxi Universiteti talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda Xitoy iqtisodiyoti, Ikkinchi jahon urushining Xitoy uchun oqibatlari, Xitoy iqtisodiy islohot davomida bozorxo'jaligini yo'lga qo'ygan davlatlarning tajribalari va urushdan keyin Xitoy Sovet davlati bilan yaqin munosabatlari haqida to'liq bayon etilgan.*

Kalit So'zlar: *iqtisodiy taraqqiyot, bozor munosabatlari, iqtisodiy islohotning yangi bosqichi, xo'jalik tizimi.*

KIRISH:

Xitoyning iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir qilayotgan eng muhim muammolardan biri mamlakatning to'g'ri iqtisodiy siyosati va bu iqtisodiy islohot davomida tashkil etilgan iqtisodiy qonunlardir. Xitoy iqtisodiy islohot mobaynida bozorxo'jaligini tashkil etilgan davlatlarning malakalarini ijodiy o'rganib, o'tgan yillar mobaynida iqtisodiy munosabatlarni tartibga soladigan ko'pgina qonun, nizom, qoida va qarorlarni qabul qildi va ularni yangidan tashkil etgan iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlar xarakteriga moslashtirib, vaqti-vaqti bilan tuzatib bordi. Ushbu qonunlar islohot natijalarini himoya qilish va mustahkamlashni, bozor munosabatlariga oson o'tish va uning doimiy takomillashishni kafolatlagan.

ASOSIY QISM:

Ikkinchi jahon urushi arafasida Xitoyda amalda 3 ta hokimiyat bor edi. Bular 1) Xitoydagi Yaponiya ma'muriyati; 2) mamlakat shimoli va shimoli-sharqida qaror topgan Xitoy Kommunistik partiyasi boshchiligidagi hokimiyat; 3) mamlakat janubi-g'arbidagi Chan Kayshi hukumatidir. Yaponiya tor-mor qilingach, uning Xitoydagi ma'muriyati ham vayron bo'ldi. 1946-yilning yoz oyida Gomindan armiyasi Xitoy armiyasi egallab turgan hududga hujum qildi. Shu tariqa fuqarolar urushi boshlandi. Mazkur urush 1949-yilning kuzigacha davom etdi. Nihoyat, urushda Gomindan armiyasi mag'lub bo'ldi. Uning qolgan qismi Chan Kayshi boshchiligida Tayvan orolida joylashib oldi. Xitoy hokimiyatni to'liq egallangach, 1949-yilning 1-oktabrida Xitoy Xalq Respublikasi tashkil qilindi.

Xitoy Xalq Respublikasi davlatda sotsializm qurilishini e'lon qildi. 1950-yil 30-iyundagi qonun doirasidagi islohot natijasida katta yer egaligi tugatildi.

Dehqonlarga 47 mln ga yer bo'lib berildi. 1950-yilda Tibet bosib olindi. Dalaylama Hindistonga qochdi. 1956- yilgacha qishloq xo'jaligi shirkatlari tuzildi. Bir vaqtning o'zida mamlakatda industrlashtirish ham boshlandi. Bu borada SSSR Xitoy Xalq Respublikasiga katta yordam ko'rsatdi. Uning yordami bilan 250 dan ortiq yirik sanoat korxonalarini qurildi. 1976-yil sentabrda Mao Szedun vafot etdi. Bu hodisa Xitoyda hokimiyat uchun kurashni avj oldirdi. Partiya rahbarligiga Xua G o-fen keldi.

To'rtlar to'dasi «Ishlab chiqarishga juda katta zarar keltirganlikda» ayblanib, qamoqqa olindi. Oxir-oqibatda hokimiyat tepasiga «pragmatiklar» deb atalgan guruh keldi. Bu guruhga «madaniy inqilob» yillarida qatag'on qilingan Deng Syaopin rahbarlik qilar edi. Xitoy Xalq Respublikasi yangi rahbariyati Mao Szedun yo'lini xato deb e'lon qildi. «Katta sakrash» va iqtisodiyotning to'la davlat nazoratiga olinganligi davlat va xalqqa ulkan kulfat keltirganligi tan olindi va ular qoralandi. 1978-yildan pragmatiklar aralash iqtisodiyotni yoqlab chiqdilar. Davlat rahbarligida bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'li tanlandi. Bu tarixga «iqtisodiy va siyosiy hayotni modernizatsiya qilish» nomi bilan kirdi. Chet el sarmoyasining mamlakat iqtisodiyotiga joylashtirilishi uchun qulay sharoit yaratildi. Qishloqda xalq kom m unalari tarqatib yuborildi. Shirkat tuzumi bekor qilindi. Ularning o'rniga oila pudrati joriy etildi. Shu yo'l bilan aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash vazifasi hal etildi.

Sanoatda ham chuqur islohotlar o'tkazildi. Chunonchi, davlat korxonalarini xo'jalik hisobi asosida ishlaydigan bo'ldi. Kichik va o'rta tadbirkorlikka keng yo'l ochildi. Ayni paytda sanoatning maishiy tovarlar ishlab chiqaruvchi sohalarini rivojlantirishga katta e'tibor berildi. Yangi siyosat o'z samarasini berm ay qolmadi. 80-yillar oxiriga kelib Xitoy ko'mir, televizor, shoyi-gazlama, sement ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Mamlakat oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini o'zi ta'minlaydigan bo'ldi. Bular, o'z navbatida, aholi turmush darajasining o'sishiga olib keldi. 90-yillarda davlatda po'lat, rangli metallar eritish, sement, mineral o'g'it ishlab chiqarish, ko'p tarmoqli mashinasozlik shakllandi. To'qimachilik sanoati mahsulotlari jahon bozorini egalladi. An'anaviy hunarmandchilik: ipakdan, suyakdan badiiy buyumlar yasash, chinni mahsulotlar taniqli bo'ladi. Dengiz mahsulotlari, dorivor o'simliklar, yog'och mahsulotlari ishlab chiqarish ortdi. Ishlab chiqarishda samaradorlik ko'tarildi.

1992-yildan boshlab Xitoyda iqtisodiy islohotning yangi bosqichi boshlandi. Ushbu bosqich – islohotni takomillashtirish va jadallashtirish, iqtisodiy siyosatni mafkuradan xoli qilish va rejali boshqaruvdan bozor iqtisodiyotiga izchillik bilan o'tish bosqichi, deb nom oldi. Bu bosqich ayni paytda iqtisodiyotda davlat mulki hissasining kamayib borishini ham o'z ichiga oladi.

Hatto 1998-yilda Osiyoda pul muammosi inqirozi hamda tarixda kam uchraydigan kuchli suv toshqiniga duch kelinganda ham Xitoyda ishlab chiqarishning jami qiymati 1997-yildagidan 7,8 foizga ko'tarildi. Mazkur davrda qator sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish miqdori, masalan, guruch, paxta, go'sht, yog'-moy, ko'mir, po'lat, sement, gazlama, televizor ishlab chiqarish bo'yicha Xitoy dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Davlat tashqi pul muomalasi zaxirasi 45 milliard dollarga yetdi. Xitoy oidingi iqtisodiy qoloq holatdan Amerika, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Angliya va Italiyadan keyin dunyoda yettinchi o'ringa chiqdi.

90-yillardan belgilangan «Sotsialistik bozor xo'jaligiga o'tish»ning mazmuni shuki, qishloq xo'jaligini tartibga solish, yerni ayrim xonadonlarning yakka xo'jalik yuritishiga asoslangan oilaviy pudrat deb atalgan usulda ishlash, dehqonlarning tomorqa uchastkalarini kengaytirish, yordamchi hunarmandchilikni rivojlantirish, ortiqcha mahsulotni bozorda dehqonning o'zi sotishi imkoniyatini yaratishni nazarda tutadi. Shaharlarda «direktiva asosida rejalashtiriladigan sohani qisqartirish», sanoat korxonalarini «mustaqil xo'jalik tashkilotlariga» aylantirish, tovar munosabatlarini rivojlantirish, «narx-navo davlat yo'li bilan bir xil belgilab qo'yiladigan sohani toraytirish», chog'roq xususiy va jamoa korxonalari, kosibchilik ustaxonalari faoliyatini, asosan xizmat koisatish va savdo-sotiq xususiy korxonaga egaligini rivojlantirish, mamlakat iqtisodiga chet el sarmoyasini jalb qilish xo'jalik tizimi islohotining bosh bo'g'ini bo'ldi.

XULOSA:

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, bozor tartibini ushlab turish, bozorning rolidan to'liq foydalanish, monopoliya va noqonuniy raqobatni cheklash, mahsulot sifatiga kafolat berish, iste'molchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, patent va tovar markasini berish, turli shartnomalar tuzish, ijaraga berish, aksiya savdosi bilan shug'ullanish, chek hujjatlarini tartibga solish, uy-joy, tijorat hamda bularni buzuvchilarni qanday jazolash haqida maxsus qonunlar mavjud bo'lib, ularning bajarilishi qattiq nazorat qilinadi. Urushdan keyin Xitoy Sovet davlati bilan yaqin munosabatda bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vaxabov A.V., Tadjibayeva D.A., Xajibakiyev Sh.X. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. O'quv qo'llanma. / I.f.d., prof. A.V. Vaxabovning umumiy tahriri ostida. – T.: Moliya, 2011.

2. Xidoyatov .G. Jahon tarixi. T.: "Sharq" 2001.

3.Karimov I.A.Amalga oshirilayotgan islohotlarimizni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish yorug' kelajagimizning asosiy omilidir. -T.:O'zbekiston, 2013.

4.Salimov.T.U.,Maxkamov S.Jahon tarixi.T.: "Sharq" 1999.

5.Lafasov.M.Xoliqov.E.Qodirova.D. Jahon tarixi . T.: "O'qituvchi".2001.